

É PAU, É PEDRA, É O FIM DO CAMINHO É UM RESTO DE TOCO, É UM POUCO SOZINHO

Quatro projetos, uma paisagem

José Artur D'Aló Frota

Arquiteto FA-UFRGS, Porto Alegre, 1974. Especialista em *Habitação* - CEHAB, PROPARG/ UFRGS, Porto Alegre, 1981. Especialista em *Restauração de Monumentos e Centros Históricos*, Florença, CECTI/Ministério das Relações Exteriores, Itália, 1985. Doutor Arquitecto em Estética e Teoria da Arquitectura Moderna, ETSAB-UPC, Barcelona, 1997.

Professor associado. Curso de Arquitectura e Urbanismo, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.

Av. Diógenes Dolival Sampaio, s/n, Jardins Atenas
rua A-11, Q. 2A, L. 2, Goiânia-GO, CEP: 74.885-500

Telf.: (62)3282.3363

e-mail: arturfav@yahoo.com.br

Eline Maria Moura Pereira Caixeta

Arquiteta ARQ-UCG, Goiânia, 1986. Especialista em Arte e Cultura Barroca, IAC-UFOP, Ouro Preto, 1991. Doutora Arquitecta em História da Arquitectura e da Cidade, ETSAB-UPC, Barcelona, 2000.

Professora adjunto. Curso de Arquitectura e Urbanismo, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia.

Av. Diógenes Dolival Sampaio, s/n, Jardins Atenas
rua A-11, Q. 2A, L. 2, Goiânia-GO, CEP: 74.885-500

Telf.: (62)3282.3363

e-mail: elinecaixeta@yahoo.com.br

É PAU, É PEDRA, É O FIM DO CAMINHO É UM RESTO DE TOCO, É UM POUCO SOZINHO

Quatro projetos, uma paisagem

Resumo

Este ensaio busca explorar mais uma narrativa (in)formalmente vinculada a um racionalismo figurativo e local, lançada como caminho alternativo na produção de projetos nos últimos anos da década de 1940 e primeiros da década de 1950, quando a arquitetura moderna brasileira já possuía um elenco expressivo de obras conhecidas e reconhecidas nacional e internacionalmente: o Park Hotel em Nova Friburgo (1944-1945), de Lúcio Costa; a casa de fim de semana do arquiteto Carlos Frederico Ferreira, também em Nova Friburgo (1949); a casa de campo do embaixador Hildebrando Accioly, projetada por Francisco Bolonha (1950) e por fim, já estabelecendo um novo rumo, a Casa de Edmundo Canavelas (1954), em Pedro do Rio, de Oscar Niemeyer. Trata-se de incursões por caminhos básicos ou mesmo primitivos do artefato arquitetônico, já anunciadas por Le Corbusier na década de 1930. Verdadeiras “folies” arquitetônicas cariocas, no sentido expressivo e experimental que contém; estes projetos localizam-se em contexto não urbano, respondem a programas funcionais centrados no lazer e aludem a uma certa regionalização do edifício na paisagem. A natureza como suporte simbólico, participa do imaginário desta arquitetura que busca se impor como imagem renovadora. Tais projetos destacam-se de outros, baseados nos mesmos princípios, por revelarem um certo processo de catarse, uma experimentação quase antropofágica; mas também por assumirem um certo romantismo quixotesco, aquele de dar cara à modernidade desde um processo quase franciscano de tecnologia.

Palavras-chave

história da arquitetura e da cidade, arquitetura brasileira, cultura arquitetônica

Abstract

This essay seeks to explore a narrative (in) formally linked to a figurative rationalism and local alternative path in producing projects in the last years of the 1940s and early-1950s, when the Brazilian modern architecture already had a cast of expressive works known and recognized nationally and internationally: the Park Hotel in Nova Friburgo (1944-1945), by Lúcio Costa, the weekend home of architect Carlos Frederico Ferreira, also in Nova Friburgo (1949), the house of the ambassador Hildebrand Accioly, designed by Francisco Bologna (1950) and finally, already setting a new course, the House of Edmund Canavelas (1954), in Pedro do Rio, by Oscar Niemeyer. These are incursions by basic paths or even primitive architectural artifact, already announced by Le Corbusier in the 1930s. Real "folies" architectural locals, as meaning expressive and experimental, these projects are located in non-urban, respond to functional programs focused on leisure and allude to a certain regionalization of the building into the landscape. Nature as symbolic support, the imaginary part of this architecture that seeks to impose itself as renovating image. These projects we highlight from others, based on the same principles, because they reveal a certain process of catharsis, an experimentation almost cannibalistic, but also by assuming a certain quixotic romanticism, that of giving face to modernity from an almost Franciscan technology.

Key words

history of architecture and the city, Brazilian architecture, architectural culture

É PAU, É PEDRA, É O FIM DO CAMINHO É UM RESTO DE TOCO, É UM POUCO SOZINHO

Quatro projetos, uma paisagem

Nos últimos anos da década de 1940 e primeiros da década de 1950 a arquitetura moderna brasileira já possuía um elenco expressivo de obras conhecidas e reconhecidas nacional e internacionalmente. Este cenário, protagonizado particularmente por arquitetos cariocas, apresenta-se rico na exploração de uma linguagem arquitetônica que é moderna, de renovação e permeada de alusões ao contexto local. Foi dentro desta produção, de projetos (in)formalmente vinculados a um racionalismo figurativo e local, que alguns arquitetos trilham, em paralelo, outros caminhos, expressivos, experimentais.

Longe de ser uma invenção local, esta incursão pelos caminhos básicos ou mesmo primitivos do artefato arquitetônico já era conhecida. Seu exemplo mais destacado foi Le Corbusier que, na virada da década de 1920, quebra a continuidade de suas “casa brancas”, desenvolvendo em paralelo a suas propostas puristas, um conjunto de casas, em contexto não urbano, que aludem a uma certa regionalização do edifício na paisagem. Não construída, mas muito evocada, a Casa Errazuriz, projetada em 1930 no Chile, foi seu primeiro intento nesta direção. Nela, a pedra, a madeira, a alvenaria local e a evocação explícita da natureza pictórica do sítio estabeleciam uma nova tensão entre artefato e lugar, e as residências para fim de semana de La Celle-Saint-Cloud e Les Mathes (1935)–, que têm por foco soluções formais que valorizam os aspectos tectônicos a partir de uma figuração expressiva, e impositiva, de materiais locais.

É peroba do campo, é o nó da madeira...

É madeira de vento, tombo da ribanceira...

A natureza como suporte simbólico, participa do imaginário da arquitetura brasileira ao mesmo tempo em que esta se impõe como imagem renovadora. A paisagem carioca permite e evoca o papel de contraponto ao imaginário figurativo moderno, com seus ‘pilotis’, fachadas de vidro, grandes panos de concreto, de azulejo, de pastilhas cerâmicas, ‘brise-soleil’ e cobogós, estabelecendo ritmos inusitados. Mas, ao mesmo tempo, o cenário natural onipresente da paisagem carioca parece impor o fascínio do primitivo, sugerindo um retorno às origens frente à imagem de uma modernidade asséptica cuja identidade ainda era associada a um “estilo internacional”.

Em paralelo a expressiva divulgação da produção carioca geralmente em contextos urbanos basicamente litorâneos, encontramos uma produção mais singela, com programas funcionais centrados no lazer e localizada junto à região montanhosa do Rio. Projetos expressivos de uma produção pontual, suas imagens circulam juntamente com as obras mais emblemáticas. O Park Hotel em Nova Friburgo (1944-1945), conhecido projeto de Lúcio Costa, inaugura o rol destas “folies” arquitetônicas cariocas, onde se destacam mais três projetos eloquentes: a casa de fim de

semana do arquiteto Carlos Frederico Ferreira, também em Nova Friburgo (1949); a casa de campo do embaixador Hildebrando Accioly, projetada por Francisco Bolonha (1950) e por fim, já estabelecendo um novo rumo, a Casa de Edmundo Canavelas (1954), em Pedro do Rio, onde Oscar Niemeyer estabelece um significativo contraponto simbólico entre paisagem, lugar, identidade, cuja imagem fotográfica de divulgação, tem um curioso paralelo à perspectiva difundida por Le Corbusier para a casa Errazuris. Estes projetos, que se destacam entre outros que seguem princípios semelhantes, estão associados àquilo que vem a ser quase uma “curiosidade” arquitetônica, revelam um certo processo de catarse, uma experimentação quase antropofágica.

É o vento ventando, é o fim da ladeira

É a viga, é o vão, festa da cumeeira...

Tal postura, não se trata de um desafio somente histórico, mas acima de tudo um embate entre conceitos de modernidade, forma e materialização, em cenários onde o arquitetônico é coadjuvante de paisagens naturais impactantes. Esta vontade de enfrentar o desafio, um certo romantismo quixotesco, dar cara à modernidade desde um processo quase franciscano de tecnologia, é enfrentada altruisticamente por esta geração moderna, em alguns exemplares notadamente simbólicos e altamente sugestivos. No campo das conjeturas, podemos nos perguntar o que levou estes arquitetos a travar uma batalha no sentido de um retorno ao primitivo, abrindo mão de boa parte de novas soluções e materiais, para estabelecer este desafio arquitetônico?

A referência a uma cultura local aparece na obra de Le Corbusier apoiada pelos desenhos e croquis da casa chilena Errazuris, cuja inspiração remetia a um lugar sugestivo e sinuoso na costa do Pacífico. Partindo do princípio da planta livre entre duas paredes portantes, o projeto era o manifesto das possibilidades do projeto moderno enquanto resposta ao mesmo tempo local e universal, a um contexto e uma contingência característica. Le Corbusier afirmava então, que “a rusticidade dos materiais não representava qualquer entrave a manifestação de um projeto claro e de uma estética moderna” (Apud FROTA, 1997, p. 235). O projeto, que reverencia elementos da cultura local, ao mesmo tempo expressa um diálogo explícito com a paisagem minimalista do lugar, ainda que siga o modelo tipológico “Citrohan”, gerado na década de 1920, sobre o qual afirma seu propósito de construir uma casa, contida entre dois muros paralelos, seja de tijolo ou de pedra, segundo as disponibilidades locais e cuja localização não tenha tanta importância (FROTA, 1997).

A demonstração dos princípios corbusianos como constante universal adquiriu sua expressão mais completa neste projeto, ultrapassando o caráter fundamentalmente metafórico observado em seus primeiros projetos residenciais modernos da década de 1920. A casa Errazuris, ainda que tenha sido um projeto não construído, sem dúvida estabeleceu um marco referencial para o contexto de experimentações brasileiras; na medida em que localiza-se fora do referencial

mecanicista e urbano tanto europeu, quanto norte-americano, que carregam implicitamente uma série de condicionantes normativos e mesmo formais — condição exemplarmente retratada por Jacques Tati no memorável “Mon Uncle” na década de 1960.

Em Errazuris, “o edifício passa a conformar-se e adequar-se ao «seu» lugar e aos «seus» limites técnicos. São estes limites os verdadeiros axiomas do projeto. A técnica como expressão de modernidade deixa de condicionar o projeto e passa a estar subordinada a este, rompendo com o processo anterior”. (FROTA, 1997, p.236)

Estas profundas transformações na *praxis* e teoria corbusianas estavam intimamente ligadas a sua viagem a América do Sul no final de 1929. Se “Précisions” foi o legado teórico dessa viagem, a *maison* Errazuris representou a herança e o primeiro passo de uma nova *praxis* projetiva que abriu caminho a um ciclo de projetos posteriores com esta nova e mais aberta visão, apoiada na utilização expressiva de sistemas construtivos e materiais locais. A solução proposta por Le Corbusier, interpretada como regional, acabou sendo incorporada como uma expressão válida, pela crítica moderna.

A lição Errazuris teve em Oscar Niemeyer e Lúcio Costa dois seguidores que, por caminhos distintos, desenvolveram essa ideia que tanto se adequava aos ideais da arquitetura brasileira destes anos: uma modernidade como evocação de uma tradição local. A proposta corbusiana da *maison* Errazuris aplica-se justamente neste ponto, por demonstrar as possibilidades de desenvolver uma arquitetura moderna, “do lugar”, ante outra industrializada.

Ainda que tal estratégia não expresse uma volta à ideia de caráter distintivo decimonônico, ela reincorporará a presença de elementos expressivos como um fator significativo do projeto, prestando maior atenção ao emprego representativo de materiais, técnicas e manifestações locais, reintegrando na *praxis* arquitetônica uma manifesta «intenção plástica». Esta aproximação ao regional estimularia de forma intrínseca a questão da caracterização do edifício que necessitará de signos distintivos para comprovar essas particularidades locais. Nesse ponto podemos perceber a aplicação da ideia de caráter moderno: os edifícios brasileiros buscarão não uma distinção entre seus gêneros funcionais, senão que caracterizar o compromisso com o lugar, enaltecendo de modo expressivo as necessidades funcionais e representativas de sua realidade local (FROTA, 1997).

Esse «caráter» brasileiro atuará, então, através de toda uma série de signos formais segundo uma ideia de «*collage* plástica» de elementos de uma razão construtiva local e tradicional misturados a outros explicitamente ligados à condição moderna – o *pilotis*, o *brise-soleil*, a fachada e a planta livres –, como «*objets trouvés*» tentando caracterizar uma expressão local.

É o projeto da casa, é o corpo na cama

É o carro enguiçado, é a lama, é a lama...

Mais que uma investigação, procura-se aqui enfatizar a narrativa, cujo ponto de partida foi recuperar, em publicações da época, algumas imagens que se destacam nos anos 1940/50, ilustrando obras cariocas, amplamente publicadas em periódicos e livros, nacionais e estrangeiros, significativos para época. Estas imagens catalisam a condição não urbana do contexto onde estão inseridas, uma paisagem que reflete a natureza essencialmente pictórica e reforça a alusão ao lugar e ao gosto pelo pitoresco contribuindo para expressar e difundir um determinado *savoir-faire* tropical, que irá perdurar até os anos 1960, com a epopeia de Brasília.

Com certeza estas paisagens cariocas difundidas em *branco e preto* por uma mítica Rolleiflex, passam com o tempo a incorporar outras dimensões, como aquelas que povoam as letras e músicas da Bossa Nova de Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes e tantos outros, que aparecem posteriormente a estas obras mas que estarão imbuídas do mesmo espírito, aquele que procura criar uma nova paisagem cultural, essencialmente brasileira.

Imagens campestres, incorporadas as publicações da época, enfatizam o contraste entre o edifício e a paisagem, lugar do racional, sítio do natural. Os aspectos tectônico, tanto do edifício quanto do lugar ressaltam a figuração expressiva do contexto e estabelecem um domínio perceptivo que remete ao sublime, enquanto extrapolação de uma condição emotiva e sensorial, a natureza como suporte simbólico, sugestão de retorno às origens.

Figura 1 e 2. Lúcio Costa, Park Hotel, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 1944-5

Fonte: (L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, set.1947)

Funcionalmente as edificações estavam conectadas ao lazer, eram habitações temporárias. Neste sentido, o primeiro exemplar construído, o Park Hotel (1944-45), projetado por Lúcio Costa para a família Guinle (figs. 1 e 2), possuía a função de abrigo temporário, uma “pousada”. Em seu artigo sobre o edifício de Nova Friburgo, Carlos Comas (2010) analisa com profundidade a gênese do projeto de Lúcio, apontando, entre outras coisas, os critérios utilizados na sua concepção:

“composição pitoresca de estilo campestre”... “o uso da madeira era o modo mais contundente de obter caráter de cabana (com suas conotações de moradia primitiva, efêmera, precária) e evidenciar a independência moderna entre suporte e vedação. Lúcio quer frisar que o hotel – que chama de “pousada” – se destinava “apenas à hospedagem de eventuais compradores de terrenos”.

As imagens que divulgam a obra, destacam, em primeiro lugar, a rusticidade de edifício que assume uma tipologia estritamente pavilhonar. Seu caráter primitivo, ressaltado pelo uso preponderante da madeira, não esconde entretanto uma espécie de virtuosismo compositivo, que conduz a proposta a uma inequívoca leitura moderna. Uma atitude que, como Comas (2010) sublinha, “ao mesmo tempo, quer demonstrar que a arquitetura moderna é coisa mental, não é questão de material.”

Assim, se existem referências a uma imagem histórica revisitada nos alpendres, no telhado de barro, nos avarandados generosos e na localização campestre; também comparece ao mesmo tempo a necessidade de ser moderno, de demonstrar seus princípios e valores, na elegante inserção ao local, ao criar uma plataforma natural que destaca sua condição de artifício construído, ou na alegoria à estrutura independente, aos panos de vidro que se inserem caprichosamente no volume do pavilhão, tratado como *folie* moderna.

Figura 3 e 4. Carlos Frederico Ferreira, Casa do arquiteto, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, 1949.

Fonte: (ARCHITECTURAL FORUM, nov. 1947)

A casa de campo projetada para si, do arquiteto Carlos Frederico Ferreira (figs. 3 e 4), já se acomoda à topografia do terreno como as “casas chão” da arquitetura vernácula rural brasileira. Feitas de pau a pique, madeira e pedra (em alguns casos), estas casas se espalham no terreno como podem, sem se preocupar com uma formalização que anuncie sua presença. Sua volumetria, sem muita “expressão” como forma plástica, apresenta-se como forma construída, cuja tectônica reverencia sua condição local, sua condição básica como abrigo, nas texturas provocadas pelos materiais e na simplicidade despojada de pretensões das soluções construtivas.

As imagens publicadas apontam para uma visão didática do objeto arquitetônico como produto experimental, suporte de processos construtivos vernaculares utilizados, ainda hoje, nas regiões interioranas do país. Mesmo remetendo a técnicas e usos locais, as imagens buscam evidenciar a presença intrínseca dos postulados da arquitetura moderna, à exemplo do uso do pau a pique, que em sua essência, pode ser concebido como sistema estrutural independente. Percebe-se a busca de uma valorização tectônica e compositiva das partes e dos materiais, seja na articulação sequencial de uma estrutura de madeira roliça que atua como pilotis; ora independente dos muros ciclóricos de fechamento e ora atuando como suporte aos painéis de pau à pique. A única imagem interna, evidencia a proposta de estrutura independente, com os *pilotis* de madeira roliça claramente dissociados dos elementos de vedação vertical: um muro interno de pedra rústica do lugar e um pano de vidro que atua como única referência industrial.

Figuras 5 e 6. Francisco Bolonha: Casa de campo do embaixador Hildebrando Accioly, Fazenda Inglêsa, Petrópolis, Rio de Janeiro, 1949-50. Fonte: (L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, ago. 1952)

Construída no mesmo período da residência anterior, a casa de campo para o embaixador Hildebrando Accioly, em Petrópolis, Rio de Janeiro (figs. 5 e 6), insere-se na paisagem montanhosa utilizando uma estratégia distinta. Sua área generosa e seu extenso programa funcional, geram um volume construído segmentado e de maior complexidade na implantação, que enfrenta um terreno natural acidentado. As imagens publicadas revelam propósitos formais e construtivos mais contidos do que os exemplos anteriores. Percebe-se a busca por um diálogo com as raízes da arquitetura colonial e as imagens oferecidas valorizam o uso da madeira, da grande cobertura com telha de barro capa-canal e de panos de pedra marcando volumes, que neste caso, perdem o caráter rústico e adquirem uma ar mais refinado. O diálogo com a história não provém tanto dos materiais utilizados, mas sim na valorização de alguns elementos funcionais de uso tradicional na arquitetura das casas rurais coloniais. Assim, a imagem apresentada da fachada revela uma construção alongada, disposta sobre um promontório do terreno, onde predomina um longo e elegante alpendre de madeira, que conecta duas partes da casa, tratadas como superfícies e volumes distintos. O alpendre adquire uma grande importância na composição da casa, estabelecendo um limite virtual a um grande vazio interno, ao mesmo tempo em que

conecta a parte social da casa à capela. Esta, tratada com madeiramento rústico e local, apresenta uma cobertura em telha de barro capa-canal aparente e fechamentos laterais também em madeira. Pertencendo ao universo do primitivo, a capela, com pinturas murais de Emeric Marcier, evoca, de certo modo, a solução do grande painel de Portinari localizado atrás do altar da Capela de Pampulha. As imagens da capela evidenciam o esforço em estabelecer uma relação que evoque, ao mesmo tempo, a modernidade e a tradição.

O Park Hotel, a casa de campo de Carlos Frederico Ferreira e a Fazenda Inglesa, dialogam entre si, contando com elementos comuns, ainda que cada uma possua suas peculiaridades.

Figura 7,8 e 9. Oscar Niemeyer, Casa Edmundo Canavelas, Pedro do Rio, 1954. Fonte: (Niemeyer, 1977)

Niemeyer, na casa de Edmundo Canavelas (1954), em Pedro do Rio (figs. 7,8 e 9), foge ao diálogo constatado anteriormente, procurando estabelecer outro nível de interação entre arquitetura e paisagem. Para tanto, conta com a participação não só de uma paisagem desbordante, mas também de um inspirado Burle-Marx que atua no sentido de contrapor e interagir naturezas distintas em um mesmo sítio. Niemeyer propõe um objeto arquitetônico que pode ser inserido dentro de uma releitura de Mies e seu pavilhão de 1929, enquanto inserção singela, cuja espacialidade está voltada sobretudo para as articulações dos panos verticais ora internos, ora externos ao volume principal, que, em si, é diáfano e permeável. O destaque do projeto é a paisagem. A solução é o pavilhão. Comparecem nele a grande e delgada cobertura metálica estendida, tracionada e suportada por quatro pilares situados nas extremidades. Dois paramentos transversais, de pedra ciclópica, o mesmo material dos pilares, são utilizados na articulação do espaço interno e externo do edifício. A forma dos pilares prenuncia certas soluções posteriormente aplicadas em Brasília. Por outro lado, o arrojo estrutural da cobertura encontra

certo parentesco com algumas experimentações de Sérgio Bernardes na época, como podemos encontrar na cobertura da residência Lotta Macedo (1951), ou na cobertura tracionada do Pavilhão da CSN no Parque do Ibirapuera (1953-4), construída na mesma época. Niemeyer abandona assim a referência direta a técnicas ou formas evocativas do passado colonial e insere na paisagem não um objeto, mas três universos interativos: o lugar, uma paisagem sublime na sua construção natural; o edifício, que busca potenciar o caráter plástico e diagramático do edifício, e a paleta de cores de um paisagismo pictórico, que tenciona e reestabelece as escalas no sítio.

São as águas de março fechando o verão

É a promessa de vida no teu coração...

Os projetos serão publicados enfatizando, principalmente o efeito ambíguo de suas imagens que procuravam, ao mesmo tempo, revelar um caráter notadamente primitivo e moderno, a um mesmo tempo. São experimentações que revelam certo grau de antropofagia ao buscar extrair de programa funcionais relativamente simples e flexíveis, edificações carregadas de um profundo sentido, não só experimental, mas sobretudo mental, deglutindo simultaneamente, tempos, processos, paisagens. Dentro deste contexto, assumem uma dimensão quase panfletária. São como *folies* arquitetônicas, revelando um “que” de romantismo quixotesco no seu processo quase franciscano de utilização ostensiva de uma tecnologia local, parodiando formas e soluções modernas.

Estas quase *folies*, que parecem ter importância secundária ou de pouca expressão na comparação com os outros projetos brasileiros então publicados, maiores e mais pretenciosos enquanto programa e uso, revelam: a vontade, ainda que tímida e focada a uma experimentação individual, de desenvolver/experimentar/explorar processos formais que adentram no território das mutações e da hibridização do objeto arquitetônico. Estes processos têm sido importantes para entender boa parte das atuais investigações em torno da própria “natureza” do projeto arquitetônico, suas relações internas e suas articulações com o entorno.

Se estes projetos, enquanto edificação, possuem uma dimensão singela, sua associação com o contexto/paisagem local, estabelece nova dimensão perceptiva e sensorial. As características tectônicas, ressaltadas por imagens cuidadosamente selecionadas, permitem observar a intencionalidade do caráter ao mesmo tempo rústico da pele dos edifícios, com um entorno natural, que é abordado sob um ângulo flexível e muitas vezes inovador. O meio, é incorporado ora como ambiente natural ora como espaço pictórico, utilizado como suporte a intervenções paralelas que introduzem uma mediação entre edifício e paisagem, como podemos observar na imagem da Casa Cavanelas, que cuidadosamente inclui o panorama, sublime, de seu contexto.

Se existem paralelos, principalmente imaginários, com a famosa figura da cabana primitiva de Laugier, onde a árvore produz o abrigo como representação e o engenho humano; estes projetos

possuem um certo conteúdo épico, de aventura, de jogo, um exercício de diversidade em busca de caminhos paralelos que, de certo modo, validam a modernidade como um processo, um trajeto, não como receita/linguagem/vocabulário.

O sentido do efêmero, que acompanha estas arquiteturas tão prosaicas em relação à ordem vigente, sólida, racional e lógica –ao menos intrinsecamente–, permite com que estes projetos assumam a condição da não perfeição e, neste sentido, de enfrentamento ao *status quo* de razão e ética modernos. A fabricação breve e fugaz, impermanente ou instável –de curta duração–; ao mesmo tempo permite que estes projetos estabeleçam um claro compromisso com a ideia de espaço moderno, que se desloca da ideia de composição –como regulamentação– para a de posição – como correlação: pedra/madeira/tijolo.

**Pau, -edra, -fim, -inho,
-esto, -oco, -ouco, -inho,
-aco, -idro, -ida, -ol,
-oite, -orte, -aço, -azol**

Bibliografia

CAVALCANTI, Lauro (org.). Quando o Brasil era Moderno. 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitetura moderna, estilo campestre. Hotel, Parque São Clemente. Arqtextos, São Paulo, Vitruvius, ago. 2010. <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/11.123/3513>>.

FROTA, José Artur D'Aló. El vuelo del fénix. La aventura de una idea, el movimiento moderno en tierras brasileñas. (Tese de Doutorado em Arquitetura – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 1997).

MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN, 2000.

NIEMEYER, Oscar. Niemeyer. Paris: Alfabeta, 1977.

“Park-Hotel São Clemente”. Lucio Costa, architecte. TECHNIQUES ET ARCHITECTURE «Actualités – Brésil», n°11-2, 6e. année, 1946, 72-4

“L'Architecture au Brésil, Park Hotel São Clemente”. Lucio Costa, architecte; P. Wolko, decorateur, R. Burle Marx, paysagiste, L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI «Spécial Brésil», n°13-14, setembro 1947, 50-52.

“Prize-winning house, Rio”. Carlos Frederico Ferreira, architecte. ARCHITECTURAL FORUM, novembro 1947, 65-112.

“Residence d'été à Petrópolis”. Francisco Bolonha, architecte. L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI «Brésil», n°42-43, agosto 1952.